

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....	البلاغة والتواصل.....
	د.ة. فطيمة ابن حدو
	د.عبد الله موساوي
L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle	327
Ghizlane Machraoui	
Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe.....	339
Fouzia Elbayed	
La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)	358
Mohammed Baba	
Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile.....	368
Abdelaaziz Ferhaoui	

الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي

ذة. زينب مازوز

جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، المغرب

د. منير السرحان

جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، المغرب

الملخص:

يشهد عالمنا اليوم تسارعًا وتغيرًا ملحوظًا، حيث يلعب الإعلام دورًا حيويًا في تشكيل وعي الأفراد والمجتمعات. يُعد الإعلام الوسيلة الأساسية لنقل المعلومات والأفكار، ويساهم بشكل أكبر في تشكيل وعي الجماهير وتوجيهها. لذا، يُعتبر أداة قوية في تعزيز الوعي بمفاهيم متعددة مثل التنوع الثقافي (Cultural Diversity). يشير هذا المفهوم إلى وجود مجموعة واسعة من الثقافات المختلفة داخل مجتمع واحد أو بين المجتمعات المتعددة، ويظهر هذا التعدد في العادات والتقاليد واللغات والقيم والممارسات الاجتماعية، ويُعد التنوع الثقافي مصدر قوة وإثراء للمجتمع، حيث يعزز التفاهم والابتكار ويشجع على التعايش السلمي بين مختلف الجماعات، كما يُثري النسيج الاجتماعي والإنساني، ويساهم في بناء مجتمعات أكثر شمولية وتسامحًا.

ومع ذلك، في ظل هذا التطور التكنولوجي وعصر العولمة، يواجه التنوع الثقافي تحديات كبيرة مثل التمييز العنصري والتمهيش والصراعات بين الثقافات المختلفة، وهذا يظهر بوضوح عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي نستهلكها بانتظام. هنا تطرح أمامنا إشكالية كيفية مساهمة وسائل الإعلام بفعالية في الحفاظ على التنوع الثقافي والترويج له، مع تجنب التمييز والتحيز.

للإجابة على هذه الإشكالية، من الضروري أن تتبنى وسائل الإعلام استراتيجيات تعزز التفاهم المتبادل وتسلب الضوء على الجوانب الإيجابية للتنوع الثقافي، إذ يجب أن تعمل على تقديم محتوى يعكس تنوع الثقافات بشكل منصف ويشجع على الحوار البناء. علاوة على ذلك، من المهم تشجيع التعاون بين المؤسسات الإعلامية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة الثقافات.

الكلمات المفتاحية: الإعلام، الثقافة، التنوع الثقافي، الوعي الجماهيري، العولمة، الصراعات الثقافية.

Abstract

Our world today is experiencing rapid changes and transformations, with the media playing a vital role in shaping the awareness of individuals and societies. The media is the primary means of conveying information and ideas, and it significantly contributes to shaping and directing public awareness. Therefore, it is considered a powerful tool in raising awareness about various concepts, such as cultural diversity. This concept refers to the presence of a wide range of different cultures within a single society or among multiple societies, manifested in the diversity of customs, traditions, languages, values, and social practices. Cultural diversity is a source of strength and enrichment for society, as it enhances understanding and innovation and encourages peaceful coexistence among different groups.

It also enriches the social and human fabric, contributing to the creation of more inclusive and tolerant communities.

However, in the context of technological advancement and the age of globalization, cultural diversity faces significant challenges, such as racial discrimination, marginalization, and conflicts between different cultures. These issues are clearly evident through the media and social media that we regularly consume. This raises the issue of how the media can effectively contribute to preserving and promoting cultural diversity while avoiding discrimination and bias.

To address this issue, it is essential for the media to adopt strategies that promote mutual understanding and highlight the positive aspects of cultural diversity. The media should work on providing content that fairly reflects cultural diversity and encourages constructive dialogue. Moreover, it is important to encourage cooperation between media institutions and local communities to ensure fair and comprehensive representation of all cultures.

Keywords: Media, Culture, Cultural Diversity, Public Awareness, Globalization, Cultural Conflicts.

المقدمة:

لقد أحدث التنوع الثقافي صحبًا كبيرًا على مستوى المنظمات والسياسات الدولية، والسبب في ذلك هو رغبتها في التشديد على الأهمية البالغة التي يكتسبها التنوع الثقافي وضرورة إيلائه المكانة التي يستحقها. يُعد هذا التنوع أساس الرأسمال البشري، نظرًا لقدرته على الإثراء والتطوير، فعلى الرغم من صغر حجم الأرض، إلا أنها تضم جماعات منفردة ومتنوعة بمعتقداتها وأزيائها وأطعمتها وألوانها وتقاليدتها وعاداتها وثقافتها بشكل عام، وعند هذه النقطة بالذات ندرك أننا لسنا أمام ثقافة واحدة، بل أمام ثقافات متعددة، لكل منها خصوصياتها التي تميزها.

في الماضي، لم يكن التعرف على هذا التنوع بالسهولة التي نراها اليوم، إلا أن التطور التكنولوجي الذي شهدته مختلف المجالات في العقود الأخيرة قد فتح آفاقًا جديدة للتعرف على هذه الثقافات المتنوعة. اليوم، بفضل وسائل الاتصال الحديثة، يمكن لأي شخص أن يكتشف في يوم واحد ثقافات مختلفة من شتى بقاع العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى تطور وسائل الإعلام والاتصال التي جعلت المعقد بسيطًا، وجعلت البعيد قريبًا، وكسرت حاجز الزمان والمكان.

تحتل وسائل الإعلام، من تلفزيون وإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، دورًا محوريًا في تسليط الضوء على هذا التنوع الثقافي. إذ صار فضاءً رقميًا متكاملًا يسهل فيه نشر الوعي حول ثقافات العالم المختلفة. هذا التطور ساهم في تسهيل التواصل بين الشعوب، مما أتاح الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب بين الثقافات المتنوعة. من هنا، يبرز دور الإعلام كوسيط لتعزيز الوعي بالتنوع الثقافي، وإظهار أهمية احترام هذا التنوع كعنصر أساسي في تعزيز التعايش السلمي والازدهار الإنساني.

إن الحديث عن التنوع الثقافي يجعلنا نقف بداية عند مصطلحين اثنين: التنوع باعتباره سمة كونية تطبع العالم أجمع والثقافة، التي عمل الباحثون على محاولة البحث عن تعريف شامل لها. ظلت تعاريفها تتأرجح حتى حلول القرن الثامن عشر، حيث نشأ المفهوم القانوني للثقافة ووصل إلى ذروته بعد أن عرفه الأنتروبولوجي الإنجليزي ومؤسس علم الأنتروبولوجيا الثقافية، إدوارد برنيت تايلور *Edward Tylor* (1832-1917) في كتابه "الثقافة البدائية" حيث يقول:

"Culture or Civilisation, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."¹

ويرى هيرسكوفيتش أن هذا التعريف من أجود التعاريف التي من الممكن استحضارها في حديثنا عن الثقافة، ويمكن ترجمته ب«ذلك المجموع المعقد الذي يشمل المعارف، والعقائد والفنون، والأخلاق والقانون، والأعراف، وكل مهارة أو عادة أخرى اكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في مجتمع ما.² ويبقى تعريف تايلر واحداً من أشهر التعاريف التي يعتد بها أثناء الحديث عن أنثروبولوجيا الثقافة، ذلك أنه يرى فيها كلا مركبا يجمع بين مجموعة من العناصر وهذا ما يجعل منها صعبة الحصر. ولشمولية هذا التعريف قد شق طريقه واكتسب شهرة واسعة بين أوساط الباحثين، ولا زال يعتد به إلى اليوم خاصة بعد مجيئه بقلم المؤسس الأول لعلم الأنثروبولوجيا الثقافية. وتوالت بعد ذلك التعاريف التي لا تختلف كثيراً عن ذلك الذي جاء به تايلر، فنجد مثلاً أن الفيلسوف إيدغار مورن رأى أن الثقافة تتشكل من مجموع المعارف والخبرات والقواعد والضوابط والمنوعات والاستراتيجيات والمعتقدات والأفكار والقيم والأساطير التي تتوارث من جيل الآخر.³

1. الثقافة:

عند حديثنا عن الثقافة، فنحن بالضرورة نتحدث عنها في شقين: شق مادي وآخر لا مادي. فأما الأول فيشير إلى مختلف العناصر الملموسة من التراث الثقافي التي يمكن رؤيتها ولمسها، مثل المعالم مبانیه الأثرية المختلفة، والفن من لوحات ومنحوتات، والقطع الأثرية كالآدوات القديمة والملابس والمجوهرات على اختلافها، بالإضافة إلى الأدوات اليومية التي كان الأفراد القدامى يستعملونها في حياتهم اليومية، ويظهر لنا هذا الجانب كيف كانت المجتمعات القديمة تعيش وتتفاعل مع أمور الحياة.

في الجانب المقابل، نجد التراث غير المادي (Intangible Cultural Heritage)، والذي يمكن اعتباره روح المجتمعات، إذ هو مجموع العادات والتقاليد واللغات والفنون التعبيرية والمعارف التقليدية من زراعة وطب وبنية، والمعتقدات الشعبية كالأساطير والحكايات والممارسات الروحية،

ولأن هناك من الأفراد من يرى الثقافة في جزءها الأول فقط، عملت منظمة اليونسكو على التوقيع على اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي سنة 2003، إذ جاءت هذه الاتفاقية كرد فعل على العولمة والتغيرات السريعة التي باتت تهدد التراث غير المادي للمجتمعات، مما يؤثر بشكل مباشر على الهوية الثقافية الخاصة بهم، وبالتالي فلقد أرست الاتفاقية بعمق مبدأ صون التراث الثقافي غير المادي في القانون الدولي حيث أصبح مرجعاً حيوياً للدول الأطراف التي وقعت على الاتفاقية تعتمد عليه في وضع السياسات العامة والقوانين اللازمة. ولقد تحققت ذلك على المستوى العالمي تقريباً، إذ بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية أكثر من 90٪ من الدول الأعضاء في اليونسكو⁴

¹ Edward B Tylor, primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom, London, 1891 P:1.

² محمد البهاوي، الطبيعة والثقافة، نصوص فلسفية مختارة ومترجمة، أفريقيا الشرق، المغرب، 2012، ص 30.

³ إدغار موران، تربية المستقبل، المعارف السبع ضرورية لتربية المستقبل، ترجمة عزيز لزرقي ومنير الحجوي، اليونسكو ودار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 2002، ص 52.

⁴ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، التراث الثقافي غير المادي، النصوص الأساسية، اتفاقية عام 2003 صون التراث الثقافي غير المادي، طبعة 2018، ص 7.

كتاب المتن الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فالتراث هو أساس وعماد الثقافة وقد اعتبرت منظمة اليونسكو أن التراث الثقافي غير المادي يمثل بوتقة للتنوع الثقافي في العالم وهو يمثل روح المجتمعات ووجدانها وعمقها الفكري، الروحي والعاطفي وأنه لا يمكن صون هذا التراث الحي المتجدد إلا بتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وحمايتها وضمن هذه الرؤية ألحقت اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بالاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005 التي تعتبر آخر اتفاقية صدرت عن منظمة اليونسكو تهتم بمسألة التراث، وإن كانت لا تعنى به فقط وإنما تتناوله بصفته دعامة أساسية من دعائم التنوع الثقافي، وقد التزمت بهذه الاتفاقية أغلب الدول العربية مثل تونس والأردن (2007) وجيبوتي (2008) ثم مصر فعان والسودان والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسوريا والمغرب والعراق وجزر القمر والجزائر وموريتانيا في انتظار التحاق بقية البلدان العربية نظراً لما تمنحه من دعم على غاية من الأهمية لاتفاقية 2003 الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي.⁵

2. التنوع الثقافي :

إن التنوع الثقافي يمتد عبر العصور والحضارات، فمن الحضارة المصرية القديمة، التي تميزت بمعارها الفريد وأدبها العريق، إلى الحضارة الرومانية التي تركت بصمتها في مجالات الفنون والقانون، وصولاً إلى الحضارة الإغريقية التي كانت مهد الفلسفة والفن. كما تمتد ثقافات العالم من الثقافة العربية الغنية، التي أهدتنا مجموعة من الشعراء والفلاسفة والعلماء، إلى الثقافة الهندية ذات التاريخ الطويل من الفنون التقليدية والمعتقدات الروحية، ثم إلى الثقافة البوذية التي تسلط الضوء على التأمل والسلام الداخلي، وصولاً إلى الثقافات الأوروبية التي شهدت نهضة ثقافية وفنية في العصور الوسطى وما بعدها.

ومن محمود درويش، الذي خلد في قصائده معاناة الشعب الفلسطيني وجماليات الوطن، إلى شعراء آخرين مثل بابلو نيرودا في تشيلي، الذي عبر عن الحب والألم في قصائده، ووليم شكسبير في إنجلترا، الذي لا تزال أعماله تمثل قمة الأدب المسرحي والشعري. ولا يمكننا أن نغفل عن الشاعرة الأمريكية إيميلي ديكنسون، التي أدخلت الشعر إلى عوالم جديدة من التأملات الشخصية والطبيعة، وكذلك الشاعر الهندي رابندرانات طاغور، الذي جمع بين الشعر والفلسفة بأسلوب فريد. ومن مارسيل موس إلى فرانسوا بوا من هيرت سبنسر وإميل دوركيم إلى تشارلز هورتون كوكولي مروراً بغابرييل تارد تقاسم كل هؤلاء الرواد للأنثروبولوجيا، للسوسيولوجيا والبيسيكولوجيا الاجتماعية هذا التحليل وجعلوه رهاناً مؤسساً.⁶ هذا التنوع لا يثري فقط الفنون والأدب، بل يُعزز أيضاً الفهم المتبادل والتواصل بين الشعوب، مما يساهم في بناء عالم أكثر سلاماً وتعاوناً. إن الاحتفاء بتنوع الثقافات واللغات والفنون هو ما يجعل من تجربتنا الإنسانية تجربة غنية ومتعددة الأبعاد، فالتنوع الثقافي حقيقة لا يمكن صرف النظر ولا الحياد عنها.

وعندما نتحدث عن التنوع الثقافي فنحن نناقش هنا الاختلافات القائمة بين هذه المجتمعات البشرية المتسمة بالتنوع في أنماطها الثقافية السائدة، ويتجلى هذا التنوع عبر أصالة وتعدد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية فهي مصدر للتبادل والإبداع، ويحمل مفهوم التنوع الثقافي فكرة التعايش بين أكثر من مظهر ثقافي داخل الوسط المجتمعي. فالتنوع الثقافي بعده مفهوماً هو اتسام الثقافة البشرية بسمة التنوع والاختلاف، وفي إطار حقوق الإنسان فإن التنوع الثقافي هو حق أساس شأنه في ذلك شأن باقي الحقوق، فتغيبه عن طريق تغيب الحق في التعدد والاختلاف إنما هو تغيب لحقوق الإنسان لأن الحق في التنوع الثقافي يتطلب تعزيز الحريات الأساسية كحرية التعبير وعدم التعرض للتمييز على أي أساس، وكذلك قدرة الأفراد على اختيار أشكال التعبير الثقافي. والتنوع الثقافي في المجتمعات المتعددة الثقافات هو انعكاس لواقعها أكثر مما هو رفض للإدماج وصلية التمييز أو التوحيد الثقافي.⁷

⁵ د لزه جويبي، تدبير التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية من خلال اتفاقية اليونسكو لسنة 2003، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مجلة العربية للثقافة، العدد 69، تونس 2021، ص 15-16

⁶ أرمان ماتلار، التنوع الثقافي والعملة، تعريب د.أ خليل أحمد خليل، دار الفرائي، الطبعة الأولى، 2008، ص 20.

⁷ د عبد الرزاق غزال، أ وفاء بورحيلي، تكريس التعددية الإعلامية عبر تحقيق التنوع الثقافي في وسائل الإعلام الرقمية: الملامح، المقومات والعوائق، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 46، ص 121.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

هنا نفهم أنه بين طيات التنوع الثقافي تكمن فكرة نبيلة وهي قبول الآخر المختلف عني، فلا وجود لثقافة عالمية واحدة تربط كل المجموعات البشرية، بل لكل مجموعة ثقافتها الخاصة وطريقتها في العيش وفهمها للوجود. إن كل ثقافة تعكس طريقة تفاعل أفرادها مع العالم من حولهم، مما يعزز التفاهم والتواصل بين الشعوب، فالتنوع لا يقتصر فقط على الاختلافات السطحية، بل يعبر عن عمق التجارب الإنسانية التي تسهم في تشكيل هوياتنا وأفكارنا، ولذلك فهو التراث المشترك للإنسانية وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية.⁸

وعند الحديث عن التنوع الثقافي، لا يعني ذلك بالضرورة التركيز على حضارات أو مجتمعات بعينها، بل يمكن أن يظهر أيضًا في داخل المجتمع الواحد. في هذا السياق، نجد أن المجتمع المغربي يتميز بثراء ثقافي هائل بين الشمال والوسط والجنوب، حيث لكل مجموعة بشرية خصوصياتها الثقافية الفريدة، فعلى سبيل المثال تتميز المناطق الشمالية بتأثيرات البحر الأبيض المتوسط، حيث ينعكس ذلك في الأطعمة والأزياء والعادات الاجتماعية، في حين أن الجنوب المغربي يمتاز بتقاليد الصحراوية ولغاته الأمازيغية التي تروي تاريخًا عريقًا وثقافة غنية. كما يبرز الوسط المغربي، الذي يحتضن مدنًا تاريخية مثل فاس ومراكش، بثرائه في الفنون التقليدية، مثل الموسيقى الأندلسية والصناعة التقليدية من الفخار والنسيج. كذلك، يعتبر المطبخ المغربي مرآة تعكس هذا التنوع، حيث تمزج فيه النكهات والتوابل من مختلف المناطق، مما يجعل كل طبق يحمل قصة وثقافة.

هكذا، كما يقول كلود ليفي ستراوس فالبيئة الأولى التي تفرض نفسها علينا هي أن تنوع الثقافات البشرية هو - من حيث الواقع في أيامنا هذه، ومن حيث الواقع والمبدأ أيضًا في الماضي - أكبر بكثير وأغنى بكثير من كل ما هو مقدر لنا أن نعرفه عن هذه الثقافات مما كانت هذه المعرفة⁹، وإن قبول هذه الاختلافات والاحتراف بها يعزز من تواصل الأجيال المختلفة ويخلق مساحة للتفاهم والتعاون بين جميع مكونات المجتمع، فالمغرب بغناه الثقافي يعد نموذجًا حقيقيًا يعكس كيف يمكن لتعدد الهويات أن تتعايش وتتمو في إطار مشترك، مما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية بشكل أكبر، وللأهمية التي يكسبها التنوع الثقافي فقد شغل المنظمات الدولية، ولعل أهمها ما جاءت به منظمة اليونسكو في بشأن التنوع الثقافي والذي كان في باريس سنة 2001، إذ تعرفه في مادتها الأولى بوصفه تراثًا مشتركًا للإنسانية حيث تتخذ الثقافة أشكالًا متنوعة عبر المكان والزمان. ويتجلى هذا التنوع في أصالة وتعدد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية. والتنوع الثقافي، بوصفه مصدرًا للتبادل والتجديد والإبداع، هو ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية. وبهذا المعنى يكون التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية، وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح الأجيال الحالية والأجيال القادمة¹⁰.

ولعله من المهم جدًا الإشارة إلى نقطة أساسية، وهي أنه عندما نتحدث عن الثقافة، فإننا نتحدث بالضرورة عن الهوية. فالهوية ليست مجرد مجموعة من الخصائص الثقافية، بل هي تتشكل من تفاعل الأفراد مع بيئاتهم ومع تراثهم ومعتقداتهم. الثقافة تُعبر عن تجارب الشعوب وقيمهم، وهي التي تحدد كيف يرون أنفسهم وكيف يتفاعلون مع الآخرين.

عندما نتحدث عن التنوع الثقافي، فإننا نكون أمام هويات متعددة، كل منها تتميز بخصوصياتها وسماتها الفريدة. وتحافظ الثقافة على الهوية الإنسانية وبشكل أدق على الأشياء الأكثر خصوصية فيها، وتحافظ الثقافات على الهويات الاجتماعية في أدق خصوصياتها، وقد تعطي الثقافات الانطباع بأنها تنغلق على ذاتها حفاظًا على هويتها الخاصة، لكنها في الواقع تظل دوماً مفتوحة، إذ أنها تدمج داخلها ليس فقط المعارف والتقنيات ولكن أيضا الأفكار والتقاليد والمأكولات والأفراد الآتين من آفاق أخرى. وكل ربط بين ثقافتين فيه إغناء للثقافات

⁸ د عبد الرزاق غزال، أ وفاء بورحيلي، تكريس التعددية الإعلامية عبر تحقيق التنوع الثقافي في وسائل الإعلام الرقمية: الملامح، المقومات والعوائق، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 46، ص121.

⁹ كلود ليفي ستراوس، مقالات في الأناسة، ترجمة حسن قبيسي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2008، ص164.

¹⁰ من إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، باريس، نونبر، 2001.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ذاتها. إنه يفضي إلى إنجازات خلافة بفضل التهجينات الثقافية، كذلك التي أعطت الفلامنكو و موسيقى أمريكا اللاتينية والرأي. وعلى العكس من ذلك، يشكل تدمير ثقافة ما بفعل الهيمنة التقنية - الحضارية خسارة للبشرية جمعاء والتي يشكل تنوع ثقافتها أحد أعلى كنوزها¹¹. وهنا تظهر لنا الحاجة الملحة للتنوع الثقافي في حياة المجتمعات الإنسانية، إذ فيه إغناء لها وهذا ما جاء به الأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي ستراوس في كتابه كتاب العرق والتاريخ إذ رأى في التنوع الثقافي اتجاهين اثنين الأول هو اغناء التجربة الثقافية الإنسانية (التي هي ملكنا وملك العالم بأسره) حيث ان ميزة تنوع الثقافات، هي في أن هذا التنوع يشكل حافزا للابتكارات الخلاقة، الجديدة والمجددة. والثاني هو التشويه الثقافي والحث على التجزئة بشكل مفتعل، وهذا ما يقوم به حاليا أنصار هذا المفهوم المؤدلج الذي هو مفهوم التعددية الثقافية¹² ويرى كريستوف فولف في كتابه علم الأناسة أنه عندما يتلقى المنتسبون إلى ثقافات مختلفة تحصل عمليات معقدة للتجاذب والتدافع وللاضطهاد والاستيعاب المتبادلين. وتؤدي في ذلك السلطة وعمليات المحاكاة دورا مهما. وقد وصف تودوروف وجورونسكي وجربنيلت مثل هذه العمليات في استعمار المكسيك وأمريكا اللاتينية وصفا مفضلا. فقد كان الأوروبيون هناك متفوقين على الهنود الأحمر بحيث كانوا يفهمون غيرتهم فيها أفضل ومن ثم فهم استطاعوا التلاعب بهم بحسب مصالحهم. فبعد نصرهم العسكري وجه الاسبان كل التضييقات لتخطين غيرية الثقافة الأجنبية وتعويضها بالثقافة الإسبانية المسيحية. وبوحشية لا يمكن تصورها لم يكنف الاسبان بقتل الهنود فحسب بل إنهم عوضوا مخيال من بقي منهم بتراث الإسبان المسيحي والفكري والصوري وهو ما بقيت بناه الهجينة ومضامينه قائمة ومتواصلة النمو إلى الآن¹³. وهذا مثال حي على رفض التنوع الثقافي واعتباره مصدر خطر بدل النظر إليه باعتباره مصدر غناء وثناء، وفيه أيضا تسليط الضوء على العمليات المعقدة التي تحدث عندما تتقاطع ثقافات مختلفة، مما يؤدي إلى تجاذبات وتدافعات قد تكون مدمرة. إنه يعكس كيف يمكن للسلطة أن تؤثر على تشكيل الهويات الثقافية من خلال الاستعمار والهيمنة الثقافية، فقد استخدم الأوروبيون القوة العسكرية والنفوذ الفكري لإعادة تشكيل الهويات الثقافية للسكان الأصليين في المكسيك وأمريكا اللاتينية، مما أدى إلى تآكل ثقافتهم الأصلية وفرض الثقافة الإسبانية المسيحية.

هذا الاستيعاب القسري لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يمتد أيضًا إلى المجال النفسي والاجتماعي، حيث يُجبر الأفراد على إعادة تعريف هويتهم تحت ضغط الثقافة السائدة، فقد أُعيد تشكيل الهويات الأصلية، وظهرت هويات هجينة تعكس التفاعل بين الثقافات، ولكنها أيضًا تحمل آثار الاضطهاد والحرمان.

3. العولمة والثقافة العالمية:

العولمة التي بنا نعيشها اليوم كان لها التأثير الكبير على شتى مناحي الحياة، فمن حضارات كبيرة أو صغيرة منغلقة على نفسها لا تفتح إلا من خلال التجارة وبشكل محدود، إلى حضارة عالمية فالإنسان يعيش الشمولية ويبحث عنها كثير... هكذا تكونت تدريجياً، من كل الأفكار القومية والإثنية، فكرة عالمية، بفضل الرحلات والمنشورات والمؤتمرات والمعارض¹⁴، ومن هنا جاءت محاولات التأسيس لهذه الثقافة لعالمية وذلك على حساب الثقافات الأضعف، لنصير وبشكل من الأشكال أمام حرب ثقافية اختفى فيها قبول مبدأ الاختلاف ومعه قبول التنوع الثقافي. فع دخول العولمة بقوة خلال التسعينات عملت وسائل الإعلام الغربية ونماذجها التابعة على تشكيل حالة من فقدان الهوية الثقافية الذاتية لشعوب العالم ومجتمعاته عن طريق إلغاء التنوع الثقافي والحضاري عالميا، وبناء ثقافة موحدة تخدم أهدافا

¹¹ إدغار موران، تربية المستقبل، المعارف السبع ضرورية لتربية المستقبل، ترجمة عزيز لزرقي ومنير الحجوي، اليونيسكو ودار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 2002، ص53.

¹² د. فردريك معتوق، تنوع ثقافي لا تعددية ثقافية، منشورات جروس- برس، الطبعة الأولى 1984، طرابلس- لبنان، ص53.(بتصرف)

¹³ كريستوف فولف، علم الأناسة، التاريخ والثقافة والفلسفة، نقل دأبوعرب المرزوقي، دار المتوسطة للنشر، الطبعة الأولى، 2009، أبو ظبي، ص145-146.

¹⁴ أرمان ماتالار، التنوع الثقافي والعولمة، تعريب دأ خليل أحمد خليل، دار الفراي، الطبعة الأولى، 2008، ص33-34.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

اقتصادية ترغب قوى رأس المال في انتشارها على مستوى العالم بكامله¹⁵، ويظهر لنا من خلال هذا الضرر الكبير المحتبئ وراء مفهوم العولمة، ذلك أن أهدافها تمثل العدو الأول للتنوع الثقافي، فهي تطمع إلى إخفائه من الوجود، بل إلى طمسه وتعويض هذا التنوع بثقافة عالمية يعتمدها العالم بأسره.

4. بين التعددية الثقافية والتنوع الثقافي:

هناك من يزاح بين مصطلحي التعددية الثقافية (Multiculturalism) والتنوع الثقافي (Cultural Diversity)، ويعتبرهما وجهين لعملة واحدة، إلا أن الفرق بينهما ظاهر وبادي ولو كان بسيطاً، فالتنوع الثقافي هو الحالة الطبيعية لوجود ثقافات متعددة، بينما التعددية الثقافية هي مصطلح سياسي محض ويشير إلى ذلك النهج الذي يشجع التنوع الثقافي وذلك لضمان العدالة والمساواة بين الثقافات ككل على اختلافها، وبالتالي فالتعددية الثقافية هي الحل السياسي لواقع التنوع الثقافي. فالتعددية الثقافية مصطلح شامل يغطي مساحات واسعة من السياسات التي تستهدف توفير مستوى معين من الاعتراف العام، ومساندة المجموعات العرقية الثقافية غير المسيطرة، سواء كانت هذه الجماعات أقليات جديدة كالمهاجرين واللاجئين، أو أقليات قديمة كالأقليات المستقرة تاريخياً والسكان الأصليين، وهذا يغطي أنواعاً مختلفة من السياسات الأنواع مختلفة من الأقليات¹⁶، فقد يكون هناك تنوع ثقافي في المجتمعات الإنسانية، ومن المؤكد أن يكون، غير أنه يحتاج إلى اعتراف سياسي، كي يحظى بالاحترام والتقدير المطلوبين، فليست الإحالة على التعددية الثقافية اقتصاراً على تسجيل هذه المعايير. إنها مطالبة باعتراف سياسي رسمي بالتعدد الثقافي ومعاملة يومية عادلة لكل الجماعات الثقافية. وتتعارض التعددية الثقافية، إذاً، ومطلقاً، مع الاستيعابية التي تحصر التعبير عن الاختلافات الثقافية في الدائرة الخاصة فقط¹⁷. وترى الكاتبة دينيس كوش في كتابها مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية أن غاية سياسة التعددية الثقافية هي الارتقاء بتساوي المعاملة تجاه مختلف المجموعات الثقافية المكونة للأمة، تلك التي يعترف بكرامتها علناً. ويمكن أن يمثل ذلك، في مستوى أول، في دعم شرعية التعبير الثقافي والسياسي لدى هذه المجموعات. ويمكن أن يبلغ ذلك، في مستوى ثان، وضع برامج معاملة تفاضلية أو تمييز (Affirmative action) إيجابي تسمح بإدراك المساواة لكل المجموعات وتسعى إلى إصلاح آثار أوضاع التمييز السلبي المباشرة أو غير المباشرة والتعويض عنها¹⁸.

وقد جاءت منظمة اليونسكو في إعلانها العالمي بشأن التنوع الثقافي الذي كان في باريس 2001 وذلك في مادتها الثانية " بعنوان من التنوع الثقافي إلى التعددية الثقافية " أنه لا بد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعاً يوماً بعد يوم، من ضمان التفاعل المنسجم والرغبة في العيش معاً فيما بين أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. فالسياسات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواطنين تضمن التماسك الاجتماعي وحيوية المجتمع المدني والسلام. وبهذا المعنى تكون التعددية الثقافية هي الرد السياسي على واقع التنوع الثقافي. كما أن التعددية الثقافية التي لا يمكن فصلها عن الإطار الديمقراطي، مؤاتية للتبادل الثقافي ولازدهار القدرات الإبداعية التي تغذي الحياة السياسية¹⁹.

¹⁵ د عبد الرزاق غزال، أ وفاء بورحيلي، تكريس التعددية الإعلامية عبر تحقيق التنوع الثقافي في وسائل الإعلام الرقمية: الملامح، المقومات والعوائق، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 46، ص 123.

¹⁶ خالد يحيى عبد الرحمن مهدلي، محمد إيريهاديانا، التنوع الثقافي والتعايش السلمي في الإسلام، مجلة الزهراء، السنة الثامنة عشر العدد 2، 1443هـ / 2021 م ص 314.

¹⁷ دينيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة دمنير السعيداني، مراجعة الطاهر لبيب، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت، مارس 2007، ص 184.

¹⁸ دينيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة دمنير السعيداني، مراجعة الطاهر لبيب، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت، مارس 2007، ص 185.

¹⁹ من إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، باريس، نونبر، 2001.

وبالتالي فالتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة ضرورة، على السياسات العمومية العمل على تحقيقها وذلك لتحقيق التماسك الاجتماعي فالتعددية الثقافية هي الاحترام المتبادل ومحاوله عدم تشويش مكون ثقافي على مكون آخر مغاير، وكذا في إهمال الفوارق بين الهويات من أجل خلق وحدة متماسكة داخل المجتمع وإبراز التعدد مركباً أساسياً في بنية المجتمع، أي أنه همينة الثقافة واحدة أو أفضلية لثقافة عن باقي الثقافات، هنالك اعتراف متبادل بين الهويات المختلفة في المستوى نفسه من دون أدنى انتقاص أو تهميش لمجموعة من الثقافات على حساب الثقافة السائدة أو المهيمنة.²⁰ ولا يمكن أن تتحقق بداية إلا من خلال الاعتراف، ولذلك يناقش تايلور في أحد أشهر أعماله، "سياسة الاعتراف (Politics of Recognition) فكرة محممة مرتبطة بسياسة الاعتراف، حيث أنه يرى أن الاعتراف ضرورة حاسمة، فهذا الموضوع مرتبط بالعلاقات العرقية والمناقشات حول التعددية الثقافية إذ كلها تقوم على فرضية مفادها أن حجب الاعتراف يمكن أن يكون شكلاً من أشكال القمع،

multiculturalism are but also race relations and discussions of Not only contemporary feminism
21[...] .form of oppression undergirded by the premise that the withholding of recognition can be a

وبالتالي فالاعتراف بالتنوع الثقافي فيه قبول للاخر وتقبل له، فأن يختلف عني الاخر وأن تخلف عني ثقافته هذا لا يعني أنه متوحش، أو سيكون بذلك عدواً لي.

5. الإعلام وتعزيز التنوع الثقافي:

إن وسائل الإعلام على اختلافها، تضطلع بمهمة التعريف بالثقافة على اختلافها، وكما يرى عالم الإتصال الكندي مارشال ماكلوهان Marshall McLuhan أن العالم بفضل الإعلام أصبح قرية صغيرة وذلك في كتابه الشهير فهم وسائل الإعلام (Understanding Media) وفي ذلك دلالة على القوة الكامنة خلف وسائل الإعلام والاتصال إذ استطاعت نحو الحدود الجغرافية والربط بين الأفراد في جل أنحاء العالم، وبحسب الدكتورة منال أبو الحسن فيعني الإعلام الحصول على معلومات حول قضية معينة ونشرها بهدف تشكيل درجة من الوعي بالتطورات المهمة لدى صانعي القرارات والإداريين وقطاعات الجمهور كافة، وكلمة إعلام منبثقة من (أعلمه بالشيء) وتعني تزويد الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات الموضوعية الصحيحة الواضحة، ويقدر ما تكون هاتان الصفتان متوفرتين بقدر ما يكون الإعلام سليماً وقويًا، والإعلام هو نشر الحقائق الثابتة الصحيحة والأخبار والمعلومات السليمة الصادقة والأفكار والآراء، والإسهام في تنوير الرأي العام، وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور،²² غير أن الإعلام لا يضطلع فقط بعملية نشر الحقائق والمعلومات وإنما يتعداها لأدوار أخرى كتعزيز التنوع الثقافي.

إن التنوع الثقافي جوهر الحياة البشرية ولقد ناقشه عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي البارز كلود ليفي ستراوس، ورأى فيه جزءاً أساسياً من البشرية، إذ أنه ليس مجرد ظاهرة اجتماعية سطحية وإنما تعدى ذلك ليكون جزءاً لا يتجزأ من التجربة الإنسانية، فالاختلافات هي ما يشكل ثراءً للبشرية فمن أجل أن ندرك كيف تختلف الثقافات البشرية فيما بينها، وإلى أي حد تختلف، وما إذا كانت هذه الثقافات تتنافى أو تتقارب أو تتضافر على تشكيل كل متناسق علينا أولاً أن نحاول وضع جرده بهذه الثقافات، لكن الصعوبات تبدأ هنا بالضبط. إذ أن علينا أن ندرك أن الثقافات البشرية لا تختلف فيما بينها بنفس الصيغة، ولا على نفس الصعيد. فنحن أولاً حيال مجتمعات مترافقة في المكان بعضها قريب وبعضها بعيد، لكنها جميعاً متعاصرة. ثم إن علينا أن ندرك ثانياً أن هناك أشكالاً من الحياة الاجتماعية تتابع عبر

²⁰ د عبد الرزاق غزال، أوفاء بورحيلي، تكريس التعددية الإعلامية عبر تحقيق التنوع الثقافي في وسائل الإعلام الرقمية: الملامح، المقومات والعوائق، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 46، ص 120.

²¹ Charles Taylor: The Politics of Recognition (1992) p 2

²² منال أبو الحسن، علم الاجتماع الإعلامي، النظريات والوظائف والتأثير، دار النشر للجامعات، ط 1، القاهرة 2006، ص 23

الزمن، وأن هناك ما يحول بيننا وبين معرفتها بالتجربة المباشرة.²³ وهنا يأتي الدور على وسائل الإعلام لتعزيز هذا التنوع الثقافي وذلك من خلال التعريف به وبالأهمية التي يكتسبها في إغناء المجتمعات والعمل على رقيها، فأصبحت وسائل الإعلام لاسمها الرقمية منها تؤدي دوراً رئيسياً سواء من حيث إبراز التنوع الثقافي وتسهيل الأضواء عليه، أو من حيث تشكيل أذواق وقيم الأمم والشعوب في العالم، ومن الأهمية أن نتظر في مدى ما تقوم به أشكال التعبير هذه من ترجمة لواقع التنوع الثقافي وتعقد وديناميته، ففي حين أن الوسائل الجديدة تسير انتشار التنوع الثقافي وتعدد الأصوات، فإن أوجه انعدام التناظر التي تنطوي عليها الفجوة الرقمية تستمر في الحد من إمكانات الدخول في تبادل ثقافي حقيقي، فضلاً عن ذلك فإن الكم الهائل من الخيارات وتنوعها وما تجسده من تحديات ثقافية يمكن أن يؤدي إلى مختلف أشكال الانعزالية الثقافية والانطواء.²⁴

على وسائل الإعلام باعتبارها الوسيلة الأنجع في التأثير على المتلقين وتوجيه سلوكياته أن تعمل على تعزيز قيم ومفاهيم التنوع الثقافي الذي يشهده العالم، فدورها في تعزيز التنوع الثقافي كبير وذلك من خلال تقديم منصة للثقافات المختلفة للتعبير عن نفسها. فعندما تُعرض قصص وحكايات الشعوب المتنوعة، يُتاح للجمهور فرصة التعرف على قيم وتقاليد وثقافات لم يكن لهم دراية بها من قبل. هذا الفهم المتبادل يساهم في كسر الحواجز وبناء جسور من التواصل بين الأفراد والمجتمعات.

علاوة على ذلك، يتيح الإعلام تسليط الضوء على القضايا الثقافية الهامة التي قد تهمل في النقاشات العامة، مما يعزز الوعي حول أهمية التنوع الثقافي كجزء من الهوية الإنسانية، ومن خلال البرامج الوثائقية والأفلام والمقالات، يمكن للإعلام أن يظهر ثراء الثقافة الشعبية والفنون والممارسات اليومية، مما يجعلها جزءاً من الحوار الاجتماعي.

كذلك، يُمكن للإعلام الاجتماعي أن يُسهم في تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم وتجاربهم الثقافية بطريقة مباشرة، مما يخلق فضاءً لتبادل الأفكار والممارسات بين الأجيال والثقافات المختلفة. هذا التفاعل لا يعزز الفهم فقط، بل يساعد أيضاً على تعزيز الهوية الثقافية، إذ يشعر الأفراد بأنهم جزء من مجتمع أوسع يحتفل بتنوعه. كما لأن وسائل الإعلام الرقمية تؤدي دوراً أساسياً في التسويق الاجتماعي الخاص بتبني أفكار وأسس وسياسيات التنوع الثقافي الذي يعتمد على تكتيكات ومبادئ نظرية وعلمية لتقديم قضية اجتماعية جديدة أو فكرة أو سلوك مستندا إلى تكنولوجيا أساليب التغيير الاجتماعي. من حيث تصميم برامج اتصالية وتنفيذها ترمي إلى زيادة قبول الفكرة الاجتماعية أو الممارسة.²⁵

- خاتمة:

ختاماً، نجد أن الإعلام يمثل أداة حيوية في تعزيز التنوع الثقافي وإثراء الحوار الإنساني. من خلال قدرته على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية، يُمكن للإعلام أن يلعب دوراً محورياً في التعريف بالثقافات المختلفة وتعزيز التفاهم بين الشعوب. فكلما استطعنا أن نستثمر في الإعلام كوسيلة للتعبير عن قصص الشعوب المتنوعة، نكون بذلك قد أضفنا لبنة جديدة في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

إن الوعي بأهمية التنوع الثقافي كجزء من الهوية الإنسانية يتطلب منا كأفراد ومجتمعات أن نكون مستعدين لاستقبال الأفكار والآراء الجديدة، وتعزيز قيم الاحترام والتسامح. عندما تُعرض تجارب وثقافات مختلفة من خلال وسائل الإعلام، فإننا نتيح للجمهور الفرصة لاكتشاف مجالات جديدة من المعرفة، مما يعزز الإحساس بالانتماء إلى مجتمع عالمي متنوع.

²³كلود ليفي ستراوس، مقالات في الأناسة، ترجمة حسن قبسي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2008، ص 163.

²⁴ د عبد الرزاق غزال، أ وفاء بورحيلي، تكريس التعددية الإعلامية عبر تحقيق التنوع الثقافي في وسائل الإعلام الرقمية: الملامح، المقومات والعوائق، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 46، ص 125.

²⁵ د عبد الرزاق غزال، أ وفاء بورحيلي، تكريس التعددية الإعلامية عبر تحقيق التنوع الثقافي في وسائل الإعلام الرقمية: الملامح، المقومات والعوائق، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 46، ص 124.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ومع تزايد التأثير الذي تلعبه وسائل الإعلام الرقمية، يجب أن نكون واعين بالتحديات التي قد تواجه هذا التنوع، مثل الفجوة الرقمية والانطواء الثقافي، ومن الضروري العمل على تجاوز هذه التحديات من خلال استراتيجيات فعالة تعزز من مشاركة جميع الأصوات، وضمان أن تكون الثقافة التقليدية والمعاصرة على حد سواء جزءاً من الحوار العام.

كما يُظهر الإعلام قدرته على تسليط الضوء على القضايا الثقافية التي قد تُهمل في النقاشات العامة، مما يعزز الوعي ويحفز النقاش حول القيم الثقافية الهامة. بالتالي، يجب أن نعمل جميعاً على دعم هذا الاتجاه، لأن تعزيز التنوع الثقافي لا يعني فقط الاحتفال بالاختلافات، بل هو دعوة لبناء مجتمع شامل يُحترم فيه الجميع، وتُعتبر فيه كل الثقافات جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي.

في النهاية، يمثل الإعلام ليس فقط وسيلة لنقل المعلومات، بل هو أداة قوية لتعزيز الوعي الثقافي وتقدير التنوع، ومن خلال استخدامه بشكل فعال، يمكننا أن نُساهم في خلق عالم يعترف بالاختلاف ويحتفل به، مما يؤدي إلى مستقبل أكثر تلاحماً وتنوعاً.

لائحة المصادر والمراجع:

الكتب:

1. أبو الحسن، منال. علم الاجتماع الإعلامي، النظريات والوظائف والتأثير. دار النشر للجامعات، ط 1، القاهرة 2006.
2. إدغار موران. تربية المستقبل، المعارف السبع ضرورية لتربية المستقبل. ترجمة عزيز لزرقي ومنير الحجوي. اليونيسكو ودار تويقال للنشر، الطبعة الأولى، 2002.
3. أرمان ماتلار. التنوع الثقافي والوعولمة. تعريب د.أ. خليل أحمد خليل. دار الفرائي، الطبعة الأولى، 2008.
4. دنيس كوش. مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية. ترجمة دمنير السعيداني، مراجعة الطاهر لبيب. المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت، مارس 2007.
5. د. فردريك معتوق. تنوع ثقافي لا تعددية ثقافية. منشورات جروس- برس، الطبعة الأولى 1984، طرابلس- لبنان.
6. كلود ليفي ستراوس. مقالات في الأناسة. ترجمة حسن قبسي. دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2008.
7. كريستوف فولف. علم الأناسك، التاريخ والثقافة والفلسفة. نقل د. أبوعرب المرزوقي. دار المتوسطة للنشر، الطبعة الأولى، 2009، أبو ظبي.
8. محمد البهاوي. الطبيعة والثقافة، نصوص فلسفية مختارة ومترجمة. أفريقيا الشرق، المغرب، 2012.
9. Tylor, Edward B. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom. London, 1891.

المقالات:

1. إعلان اليونيسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، باريس، نونبر، 2001.
2. د. زهر جويلي. تدبير التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية من خلال اتفاقية اليونسكو لسنة 2003. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المجلة العربية للثقافة، العدد 69، تونس 2021.
3. د. عبد الرزاق غزال، أ. وفاء بورحيل. تكريس التعددية الإعلامية عبر تحقيق التنوع الثقافي في وسائل الإعلام الرقمية: الملامح، المقومات والعوائق. مجلة الباحث الإعلامي، العدد 46.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

4. خالد يحيى عبد الرحمن محمدي، محمد إيرهاديانا. التنوع الثقافي والتعايش السلمي في الإسلام. مجلة الزهراء، السنة الثامنة عشر، العدد 2، 1443هـ / 2021م.
5. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. التراث الثقافي غير المادي، النصوص الأساسية، اتفاقية عام 2003 صون التراث الثقافي غير المادي، طبعة 2018.
6. Taylor, Charles. The Politics of Recognition (1992).